

O‘ZBEKISTONDA TA’LIMNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ISTIQBOLLARI

“O‘zbekistonda ta’limni rivojlantirishning ilmiy istiqbollari” respublika konferensiyasi materiallari asosida tayyorlangan ilmiy maqolalar to‘plami

(Buxoro, 2025-yil 28 noyabr). Mas’ul muharrirlar: Sh. R. Baratov,
E.M. Muxrorov D.A. Sobirova — Buxoro: BXU, 2025. — 655 bet.

Tiraj: 500 nusxa.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO XALQARO UNIVERSITETI**

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

**“O‘ZBEKISTONDA TA’LIMNI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY ISTIQBOLLARI”**

Buxoro-2025

2025-yil 10-noyabrdagi (№3 bayonnoma) Buxoro xalqaro universiteti ilmiy kengashi qarori bilan tasdiqlangan.

“BUXORO XALQARO UNIVERSITETINING 4 YILIGIGA BAG‘ISHLANADI”.

(“O‘zbekistonda ta’limni rivojlantirishning ilmiy istiqbollari” mavzusidagi respublika konferensiya materiallari asosida tayyorlangan ilmiy maqolalar to‘plami. Buxoro, 2025-yil 28-noyabr). Buxoro: BXU, 2025 ____ bet.

Mas’ul muharrirlar:

Sh. R. Baratov
E.M. Muxrorov
D.A. Sobirova

Texnik muharrirlar:

Sh.Sh. Ostanov
Sh.F. Rajabov
U.H. Rasulova

Dizayn va maket:

Sh.Sh. Ostanov

O‘ZBEKISTONDA TA’LIMNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ISTIQBOLLARI
“O‘zbekistonda ta’limni rivojlantirishning ilmiy istiqbollari” respublika konferensiyasi materiallari asosida
tayyorlangan ilmiy maqolalar to‘plami
(Buxoro, 2025-yil 28 noyabr). Mas’ul muharrirlar: Sh. R. Baratov,
E.M. Muxrorov D.A. Sobirova — Buxoro: BXU, 2025. — 655 bet.
Tiraj: 500 nusxa.

I-SHO'BA
PSIXOLOGIYADA INNOVATSIYALAR VA RAQAMLI
TRANSFORMASIYA

13. Lazarus, R.S. (1966). *Psychological Stress and the Coping Process*. New York: McGraw-Hill.
14. Bandura, A. (1977). *Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change*. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.
15. Goleman, D. (1998). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
16. Morgan, C.A. (1985). *Combat Stress: A Modern Perspective*. *Military Medicine*, 150(8), 451–456.
17. Shepel, V.M. (2001). *Psixologicheskaya ustoychivost' voennosluzhashchikh*. Moskva: Voenny Universitet.
18. Gross, J.J. (2002). *Emotion Regulation: Affective, Cognitive, and Social Consequences*. *Psychophysiology*, 39, 281–291.
19. Leontyev, A.N. (1975). *Deyatelnost. Soznanie. Lichnost*. Moskva: Politizdat.
20. Saidov, A. (2019). *Harbiy xizmatchilarda stressni boshqarishning motivatsion omillari*. Toshkent: O'zMU nashriyoti.
21. Raxmatova, G. (2021). *Harbiy jamoalarda psixologik iqlim va stress omillarining o'zaro bog'liqligi*. Buxoro: BIU nashriyoti.
22. Ladigin, I.D. (2010). *Emotsionalnyy intellekt v voennoy deyatelnosti*. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Voennoy Akademii.

Mamirova Feruza Sulaymonovna

Yangi asr universiteti o'qituvchisi

sulaymonovnaferuza@gmail.com

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA ZAIF ESHITUVCHILARNI PSIXOLOGIK QO'LLAB-QUVVATLASHNING INNOVATSION USULLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida zaif eshituvchilarni psixologik qo'llab-quvvatlashning innovatsion usullari o'rganiladi. Zaif eshituvchilar psixologiyasidagi asosiy muammolar, raqamli texnologiyalarning interaktiv va individual psixologik intervensiyalardagi imkoniyatlari, shuningdek, VR/AR, mobil ilovalar, sun'iy intellekt va biofeedback vositalarining samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari raqamli transformatsiyaning zaif eshituvchilar ruhiy salomatligi va ijtimoiy moslashuviga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, zaif eshituvchilar, psixologik qo'llab-quvvatlash, innovatsion usullar, virtual haqiqat, AI chatbotlar.

Kirish. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyoda millionlab odamlar eshitish qobiliyati buzilishi bilan yashaydi. Raqamli transformatsiya

jamiyatning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatayotgan bir paytda, zaif eshituvchilarning axborot va ijtimoiy muhitdan chetda qolish xavfi saqlanib qolmoqda. An'anaviy psixologik qo'llab-quvvatlash usullari ko'pincha muloqotdagi to'siqlar (tarjimonga bo'lgan ehtiyoj, vizual materiallarning yetishmasligi) tufayli samaradorlikni yo'qotadi. Bu esa ruhiy tushkunlik, tashvish, o'zini yakkalash (izolyatsiya) kabi jiddiy psixologik muammolarga olib keladi. Shu sababli, raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalangan holda psixologik yordamning yangi, inklyuziv va samarali modellarini yaratish zarurati dolzarb hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya XXI asrda psixologiya va ijtimoiy sohalarda tub o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Maxsus ehtiyojli shaxslar, xususan, zaif eshituvchilar uchun raqamli texnologiyalar psixologik qo'llab-quvvatlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi [4, B. 15-30]. Zaif eshituvchilar psixologik jihatdan turli qiyinchiliklarga duch keladi: ijtimoiy izolyatsiya, stress, tashvish va o'z-o'zini past baholash bu muammolarning eng keng tarqalganlari hisoblanadi [1, B.45-58]. Shu sababli, raqamli transformatsiya sharoitida innovatsion psixologik intervensiyalarni joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi tadqiqotlar ko'rsatadiki, mobil ilovalar, virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) psixologik qo'llab-quvvatlashning samaradorligini oshiradi [2, B. 745-759]. Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlar va biofeedback qurilmalari foydalanuvchining emotsional holatini real vaqtda kuzatish hamda individual tavsiyalar berish imkonini beradi [3, 120-122]. Shu bilan birga, raqamli vositalarning individual yondashuvga moslashtirilishi zaif eshituvchilarda ijtimoiy izolyatsiyani kamaytiradi va ruhiy barqarorlikni oshiradi. Bundan tashqari, raqamli transformatsiya yordamida psixologik intervensiyalar uzoq muddatli kuzatuv va natijalarni tahlil qilish imkonini beradi, bu esa terapiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar. Zaif eshituvchilarni raqamli vositalar orqali psixologik qo'llab-quvvatlashning samarali innovatsion usullarini aniqlash va tahlil qilish asosiy maqsadimiz. Obektimiz zaif eshituvchilarning psixologik holati va ruhiy barqarorligi bo'lsa, predmeti esa raqamli transformatsiya vositalari yordamida zaif eshituvchilarni psixologik qo'llab-quvvatlashning innovatsion usullari.

1. *Mobil ilovalar* orqali stressni kamaytirish, emotsional barqarorlikni oshirish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish mumkin. Interaktiv mashqlar, meditatsiya va emotsional kunlik kuzatuvlar foydalanuvchiga psixologik yordam beradi. Shu bilan birga, mobil ilovalar nutq va vizual ifodalarni birlashtirib, zaif eshituvchilar bilan samarali kommunikatsiyani ta'minlaydi.

2. *Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR)* muhitida zaif eshituvchilar ijtimoiy simulyatsiyalar, emotsional treninglar va nutqni vizual tarzda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, foydalanuvchi yuz ifodalarini tanlash, emotsiyalarni identifikatsiya qilish va ijtimoiy interaktiv mashg'ulotlarda qatnashish orqali o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini oshiradi. Shu bilan birga VR va AR texnologiyalari ijtimoiy ko'nikmalarni mashq qilish uchun xavfsiz, nazorat qilinadigan va qayta takrorlanuvchi virtual muhitni taqdim etadi. Bu texnologiyalar, ayniqsa, eshitish qobiliyati cheklangan shaxslarda yuzaga keladigan ijtimoiy vaziyatlardagi xavotir va noaniqlikni bartaraf etishga, shuningdek, o'ziga ishonch darajasini oshirishga bevosita yordam beradi.

3. *Sun'iy intellekt va chatbotlar* foydalanuvchi bilan interaktiv tarzda muloqot qiladi, subtitrlar va vizual ko'rsatmalar orqali psixologik maslahat beradi, kundalik stress va tashvishlarni

yengillashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, chatbotlar foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilishi va individual psixologik tavsiyalar ishlab chiqishi mumkin.

4. *Biofeedback va neurofeedback* kabi raqamli sensorlar yordamida yurak urishi, mushak tarangligi va boshqa fiziologik ko'rsatkichlar kuzatiladi. Bu ma'lumotlar foydalanuvchiga vizual tarzda taqdim etiladi va stressni kamaytirish mashqlarida qo'llaniladi. Shu usul emotsional barqarorlikni oshirish va psixologik holatni real vaqtda monitoring qilish imkonini beradi.

5. *Onlayn guruh terapiyasi va qo'llab-quvvatlash guruhlari*: Maxsus videoaloqa platformalari orqali eshitish qobiliyati cheklanganlar uchun guruhli psixologik mashg'ulotlar o'tkazish. Bu izolyatsiyani yengishga va o'zaro yordam hissini kuchaytirishga katta yordam beradi.

Ushbu innovatsion usullarni qo'llash zaif eshituvchilarda quyidagi psixologik natijalarga erishishga yordam beradi:

O'zini yakkalash (Izolyatsiya) hisobining kamayishi: Raqamli kommunikatsiya vositalari orqali tengdoshlari va mutaxassislar bilan muntazam aloqani ta'minlash.

O'ziga ishonchning oratishi: Kommunikatsiya to'siqlari kamayishi hisobiga ijtimoiy faollikni oshirish.

Ruhiy holatning barqarorlashishi: Tashvish, tushkunlik kabi salbiy holatlarni erta aniqlash va o'z vaqtida professional yordam berish.

Raqamli transformatsiya zaif eshituvchilar uchun inklyuziv jamiyat yaratishga, ularning ta'lim va psixologik ehtiyojlarini to'laqonli qondirishga yangi imkoniyatlar ochmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya zaif eshituvchilarni qo'llab-quvvatlashning sifat jihatidan yangi bosqichini ochadi. Gipoteza nazariy jihatdan tasdiqlandi: AKT yordamida kommunikativ to'siqni bartaraf etish (SI-tarjima) va ijtimoiy tajribani xavfsiz muhitda takrorlash (VR/AR) orqali psixologik salomatlikni mustahkamlash mumkin.

Innovatsion usullarni qo'llash kompensatsiya mexanizmlarini kuchaytiradi, ya'ni eshitishdagi kamchiliklar o'rniga vizual, sensorli va kognitiv imkoniyatlarni faollashtiradi. SI yordamida emotsional holatni erta tashxislash esa profilaktik psixologik yordam modeliga o'tishga imkon beradi, bu esa muammolarning chuqurlashishini oldini oladi [5, B.129-133. 6, B.129-133].

Ushbu maqola nazariy asoslashga qaratilgan bo'lib, uning asosiy cheklovi keltirilgan innovatsion usullarning amaliy samaradorligini tasdiqlovchi empirik (eksperimental) ma'lumotlarning yetishmasligidir.

Kelajakdagi tadqiqotlar:

SI va VR/AR texnologiyalaridan foydalangan holda psixologik intervensiya dasturlarini sinovdan o'tkazish bo'yicha eksperimental tadqiqotlar o'tkazish.

Raqamli vositalarning etika va maxfiylik masalalarini (ayniqsa, psixologik ma'lumotlarni to'plashda) chuqur o'rganish.

Raqamli vositalarni joriy etishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin: texnologik imkoniyatlarning cheklanganligi, foydalanuvchining texnologiyaga moslashish darajasi va individual yondashuvning yetarli darajada amalga oshirilmasligi [7, B 231-235]. Shu sababli, tavsiya qilinadi:

Raqamli vositalarni individual xususiyatlarga moslashtirish;

O'qituvchilar va psixologlar uchun maxsus treninglar tashkil etish;

Masofaviy qo'llab-quvvatlash va interaktiv mashg'ulotlarni kengaytirish.

Raqamli transformatsiya sharoitida zaif eshituvchilarni psixologik qo'llab-quvvatlash an'anaviy yondashuvlardan raqamli inklyuzivlikka asoslangan innovatsion yechimlarga o'tishni talab qiladi. Sun'iy Intellekt, Virtual Reallik va masofaviy platformalar ushbu shaxslar uchun psixologik yordamni shaxsiylashtirish, vizuallashtirish va kommunikativ to'siqlarni bartaraf etish orqali ijtimoiy moslashuv va psixologik salomatlikni sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu innovatsion usullarni psixologik amaliyotga keng joriy etish orqali zaif eshituvchilarning jamiyatdagi teng ishtirokini ta'minlash mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki raqamli transformatsiya sharoitida zaif eshituvchilarni psixologik qo'llab-quvvatlashning innovatsion usullari samarali va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Mobil ilovalar, VR/AR texnologiyalari, AI chatbotlar va biofeedback qurilmalari zaif eshituvchilarning ruhiy holatini yaxshilash va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kelajakda ushbu usullarni kengaytirish va individual yondashuvlarni chuqurlashtirish orqali psixologik xizmat sifatini oshirish mumkin. Shu bilan birga, raqamli vositalarning samaradorligini baholash uchun empirik tadqiqotlar va kuzatuvlar o'tkazish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli innovatsiyalar zaif eshituvchilarni psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini faqatgina takomillashtirmaydi, balki uni tubdan o'zgartiradi. Ushbu texnologiyalarni psixologik amaliyotga keng joriy etish inklyuziv jamiyat tamoyillarini amalda mustahkamlaydi, zaif eshituvchilarning hayot sifatini yaxshilaydi va ularning jamiyat hayotida teng va faol ishtirok etishiga kafolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Brown, T. (2021). *Psychological challenges of hearing-impaired individuals and digital interventions*. Journal of Special Education, 34(2), 45–58.
2. Lee, H., Kim, S., Park, J. (2020). *Virtual reality applications in special needs education and therapy*. International Journal of Human–Computer Interaction, 36(8), 745–759.
3. Miller, A., Chen, Y. (2021). *Artificial intelligence in psychological support for disabled populations*. Computers in Human Behavior, 120-122.
4. Smith, J., Jones, L. (2022). *Digital transformation and its impact on inclusive psychological services*. Psychology & Technology, 14(1), 15–30.
5. Мамирова, Ф. (2023). ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ - КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА. Talqin va Tadqiqotlar, 1(24). В.129-133. извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1615>
6. Mamirova, F. (2023). ESHITISHIDA NUQSONI BOR BOLALARDA VIZUAL IDROK RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Interpretation and Researches, 1(17). В. 5-8 извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1498>
7. Мамирова Ф.С. (2025) (г.Ташкент,Узбекистан) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ

14	Xalikov Abdusamad Axatovich Jazoni ijro etish muassasalaridagi mahkumlarda hissiy bezovtalik omillari namoyon etilishining psixologik xususiyatlari
15	Sirojiddinova Nodirabegim Otkirovna Tibbiyot muassasalarida psixologik xizmatni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari
16	Mamirova Feruza Sulaymonovna Raqamli transformatsiya sharoitida zaif eshituvchilarni psixologik qo'llab-quvvatlashning innovatsion usullari
17	Abdiyeva Dilora Bobomurodovna O'smirlar shaxsida ijtimoiy-emotsional kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari
18	Achilova Mohlaroyim Uktam qizi Zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchi shaxsining rivojlanish istiqbollari
19	Orifov Ismoilxoja Ikromxo'ja o'g'li Harbiy xizmatchilarda jangovar tayyorgarlik jarayonida stressni boshqarishning psixologik omillari
20	Barotova Manzura Baxodirovna Ajralgan oilalardagi o'smirlarning ijtimoiy persepsiyasi va madaniy-badiiy faoliyatga moyilligi
21	Sattorov Zoxidjon Kurbonovich Bola tarbiyasida oilaning roli
22	Safoyev Xasan Aminovich Sportchilarda qaror qabul qilishning neyropsixologik asoslari
23	Isrofilova Sayida Tolibopvna O'smirlilik davrida psixologik himoya mexanizmlarining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari
24	Murodova Nigina Iskandarovna Talabalar motivatsiyasida ichki va tashqi omillarning o'zaro ta'siri
25	Ramazonova Mashhura Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-psixologik moslashuv jarayonida oilaviy tarbiya omillarining roli
26	Murodova Nigina Iskandarovna Talabalarda ijodiy fikrlashni faollashtiruvchi psixologik omillar
27	Isrofilova sayida tolibopvna O'smirlar guruhida o'zini-o'zi psixologik muhofaza qilish jarayonlarining ijtimoiy-psixologik omillari
28	Ruziyeva Surayyo Bahriddinovna Bolalarning intellektual rivojlanish usullarini o'rganishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari
29	Po'lotova Muhayyo Shukrilloevna Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarida ijtimoiy intellekt shakllanishining psixologik xususiyatlari
30	Saidova Aziza Raximovna Inklyuziv ta'lim muhitida o'qituvchining empatik kompetentligini shakllantirish
31	Boltayeva Sarvinoz Ziyodulloevna Nofilologik ta'lim yo'nalishi talabalarining ingliz tilini o'qitishda lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari